

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

SHAHOBIDDIN ABU HAFS UMAR SUHRAVARDIY HAYOTI VA ILMIY FAOLIYATI

BURGUTXONOV SAIDUMARXON SIROJIDDIN O‘G‘LI

“Ijtimoiy fanlar” kafedrası assistenti, Toshkent davlat transport universiteti

E-mail: burgutxonov_s@tstu.uz

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada O‘rta Asr mashhur tasavvuf shayxi hisoblangan Abu Hafs Umar Suhravardiy shaxsiyati va ilmiy faoliyati, u asos solgan Suhravardiya tariqati hamda Suhravardiyning farzandi Shayx Zayniddin bobo haqida atroflicha ma’lumotlar berilgan. Suhravardiya so‘fiylik tariqati XII asr oxiri – XIII asr boshida Iroqda, ikki daryo oralig‘i hududida zohidlik maktabi doirasida tarkib topgan. An’anaga binoan Suhravardiya musulmon zohidlik tarixida tuzilgan dastlabki birodarlik tashkilotidir. U shofi‘iylik mazhabiga mansub o‘ta sunniylik yo‘lini tutgan tariqatdir.

ABSTRACT: This article provides detailed information about the personality and scientific activities of Abu Hafs Umar Suhrawardi, a famous medieval Sufi sheikh, the Suhrawardi order he founded, and Suhrawardi's son Sheikh Zayni al-Din Babo. The Suhrawardi Sufi order was formed in the late 12th - early 13th centuries in Iraq, in the area between the two rivers, within the framework of a school of asceticism. According to tradition, Suhrawardi is the first fraternal organization established in the history of Muslim asceticism. It is a tariqa that follows the ultra-Sunni path, belonging to the Shafi'i school.

АННОТАЦИЯ: В данной статье представлены подробные сведения о личности и научной деятельности Абу Хафса Умара Сухраварди, считающегося известным мистическим шейхом Средневековья, основанной им тарикаты Сухравардия и сына Сухраварди шейха Зайниддина Бабы. Суфийский орден Сухравардия сформировался в рамках школы аскетизма в междуречье двух рек в конце XII — начале XIII веков в Ираке. По традиции Сухравардия — первая братская организация, созданная в истории мусульманского аскетизма. Это ультрасуннитский орден, принадлежащая к орден Шафиитов.

Kalit so‘zlar: tasavvuf, tariqat, Abu Hafs Umar Suhravardiy, Suhravardiya tariqati, “Avoriful-ma’orif”, Shayx Zayniddin bobo

Keywords: sufism, tariqa, Abu Hafs Umar Suhrawardi, Suhrawardia order, ‘Avoriful-ma’orif’, Sheikh Zayniuddin Bobo

Ключевые слова: суфизм, тарикат, Абу Хафс Умар Сухраварди, орден Сухравардия, «Аварифул-маариф», Шейх Зайниддин Бобо

KIRISH: X asr oxiri – XI asr boshlarida Sharqda boshqa ilmlardagi kabi tasavvufda ham unga doir ko‘plab asarlar yaratildi. Ular orasida at-Tusiy (988 - yil v.e.), al-Kalabodiy (990 yoki 995-yil v.e.) Abu Tolib al-Malik (998-yil v.e.), as-Sulamiy (1012-yil v.e.) kabilarning bizgacha yetib kelgan asarlari bor. Tasavvufni izchil islom ta’limoti bilan yaqinlashtirib, uni keyinchalik rasmiy ta’limot sifatida tan olinishida G‘azzoliy (1111-yil v.e.), Abdulqodir Jiloniylarning (1161-yil v.e.) xizmati katta. Shunday yetuk olimlardan biri bo‘lgan Shahobiddin Abu Hafs Umar Suhravardiyning ham tasavvuf ilmida o‘rni alohida tilga olinadi. U Bog‘dodning mashhur mutasavviflaridan biri bo‘lgan.

NATIJALAR: Shahobiddin Abu Hafs Suhravardiy haqida doktor Muhammad ibn (1108-1172 h. y.) o‘zining “الدرر و اللطائف لعوارف المعارف”(Ad-durar val latoif li avarif al-ma’orif) – “Avarif al ma’orif asarining dur va marjonlari) asarida quyidagi ma’lumotlarni aytib o‘tgan.

“Imom, olim, orif, zohid, murabbiy, shayxul-islom Shahobiddin Abu Hafs Umar bin Muhammad Abdulloh al-Bakriy, as-Suhravardiy, al-Bag‘dodiy hijriy 529-yil (milodiy 1145), rajab oyida, Suhravardda tavallud topgan. Taxminan, 16 yoshida Bag‘dodga kelgan. U yerda amakisi Shayx Abun Najibni sohib tutib, undan ilm o‘rganadi. Bir muddat Shayx Abdulqodir Jiyloniyning suhbatida bo‘ladi. Hadis ilmini Abu Zara’ al-Muqaddasiy, Abul Fath ibn al-Battiy

va Muammar bin al-Qohir kabi bir guruh muhaddislardan o'rganadi"[1, 14-15-b.]. Ibn Kasir Suhravardiy haqida shunday degan: "U solihlarning ulug'laridan va musulmonlarning sayyidlaridan edi. Muhtojlar uchun yordamchi va ko'makchi, yaxshilikka buyuruvchi va yomonlikdan qaytaruvchi edi".

Suhravardiy haqida Alisher Navoiy o'zining "Nasoyimul muhabbat" asarida quyidagi ma'lumotlarni keltiradi: "O'z zamonasining ustozlari, davrining yagonasi, nurlar tole'yi va sirlar manbasi, tariqat tayanchi va haqiqat tarjimoni, botin va zohir ilmlarning ulug' shayxlari ustozlari, orif kishilar yo'lboshchisi, solik kishilar asosi, Rabboniy olim Shahobiddin Abu Hafs Umar ibn Muhammad al-Bakriy as-Suhravardiy. Hizr alayhi salom bila suhbat tutubdurlar". [2, 378-b.]

Umar Suhravardiy 35 yoshida Bag'dodda "shayxlar shayxi" darajasiga ko'tarilgan din arbobi bo'lgan. Umar Suhravardiy sunniylik aqidachisi bo'lib, mo'tadil sunniylik qarashlarini targ'ib qilgan va Bag'dodning siyosiy hayotida faol qatnashgan.

Suhravardiy 20 dan ortiq asar yozgan. Shulardan 3 tasi mashhur hisoblanadi: Birinchisi, "أعلام الهدى وعقيدة أرباب التقى" (A'lam al-huda va aqiydatu arbab at-tuqo) - "Hidoyat yo'lboshchilari va taqvo sohiblari aqidasi" aqidaviy matni. Bu kitobni Makkada ta'lif etgan va u 10ta fasldan iborat. Bu asardan ko'plab ulamolar o'z asarlarida naql qilib keltirib o'tishgan.

Ikkinchisi, "كشف الفضايل اليونانية و رشف النصيح عن إمامية" (Kash al-fidoyix al-yunaniya va rashf an-nasix an imomiya) - "Yunon kidikorlarini ochish va imomiya firqasiga qarshi bir ho'plam nasihat" bo'lib, yunon falsafasini, jumladan, Aristotel peripatetizmini tanqid qilishga bag'ishlangan [3, 78-79-b.].

Uchinchisi, bizgacha yetib kelgan asari "عوارف المعارف" (Avarif ul-ma'orif) - "Ilmu ma'rifat durdonalari" bo'lib, u asosan tasavvuf gnoseologiyasi, odob-axloqi, psixologiya amaliyotiga bag'ishlangan. Unda dunyoviy ilm bilan ilohiy ilmning uzviy bog'liqligi tan olingan. Bu kitob keyingi davrlarda yashagan barcha so'fiylarning avlodlari uchun tasavvuf axloqi va amaliyoti masalalari bo'yicha qo'llanma vazifasini o'tagan [4, 38-b.].

Ko'plab alloma va mutafakkirlar "Avoriful-maorif" kitobi haqida o'z fikrlarini bayon qilganlar. Jumladan, Idris shoh: "Agar tariqatlar uchun umumdastur bo'lsa, u "Avorif"dir", degan. Gramlix: "Avorif oxirgi va mumtoz hamda rasmiy so'fiylikdan ma'lumotnoma adabiyotidir", deb aytgan. Shoh Valiyulloh (1703-1762) aytadi: "Odamlar hozirgi zamon so'fiylari orqasidan ergashmasliklari kerak. Chunki ular har xil nopok narsalarni aralashtirayptilar. Agar Alloh insonga yuksak bilimli bo'lishni ato qilsa, u farzlar, namoz, ro'za, zikrga taalluqli hamma narsani bilish uchun "Avorif" kitobidan o'qib-o'rganishi kerak".

Aynan mana shu asar asosida suhravardiya tariqati shakllangan. Suhravardiy ushbu asarida tasavvuf haqida quyidagilarni aytib o'tgan: "Tasavvuf butunligicha odobdir, har bir vaqtning odobi bor, har holat va darajaning odobi bordir. Kimki har doim odobni mahkam tutsa, ko'zlagan maqsadiga erishadi. Kim unga bee'tibor bo'lsa undan uzoqlashadi. Zohirning odobi botinning odobi bilan barobardir. Chunki, Nabiy (s.a.v.) dedilar: "Kimning qalbi itoatkor bo'lsa, uning barcha a'zolari ham itoatkor bo'ladi." [5, 17-19-b.]

Abu Hafs Suhravardiyning bundan tashqari "نغبة البيان في تفسير القرآن" (Nug'batul-bayon fiy tafsiril-qur'on) - "Qur'on tafsiri bo'yicha bir qultum bayon", "جذب القلوب إلى مواصلة" (Jazbul-qulub ila muvosalatil-mahbub) - "Mahbubga yetishishda qalbning jazbasi" kabi kitob va risolalari ham bor. Va yana u "وصية السهروردي لنجيب الملطاني" (Vasiyatu Suhravardiy li-Najibilmultoniyy) - "Najib Mo'ltonga Suhravardiyning vasiyati", "رسالة في آداب الطريقة" (Risolatun fi odobittariyqa) - "Tariqat odoblari haqida risola" kabi asarlarni ta'lif etgan.

Mashhur Suhravardiya tariqati mutasavviflari, Eronning Suhravard shahrida tug'ilgan 3 qarindosh: Abun Najib Suhravardiy, Shahobiddin Abu Hafs Yahyo Suhravardiy va Shahobiddin

Abu Hafs Umar Suhravardiylar hisoblanadi. O‘z silsilasini Shahobiddin Abu Hafs Umarning o‘g‘li Ziyovuddin o‘z silsilasini Abu Najib Suhravardiy (1097-1168)dan boshlab Ahmad al-G‘azzoliy (1126 y. v.e.) va Junayd al-Bag‘dodiy (910 y. v.e.) orqali Ali ibn Abu Tolibga (661 y. v.e.) bog‘lagan. Suhravardiya shaharliklar tariqati bo‘lib, a‘zolari soni savdo-hunarmand ahli va jamiyatning o‘qimishli qatlamlari hisobiga ko‘payib borgan. Bu tariqatning asosiy g‘oyasi – odamlarning qalbi va ruhini poklashga undash hisoblanadi. Zohidlik falsafasi va diniy amaliyoti (tariqati)ning mustaqil yo‘li bo‘lgan Suhravardiya asoschisi Shihobiddin Abu Hafs Umar Suxravardiy hisoblanadi.

Alisher Navoiy o‘zining “Nasoyimul muhabbat” asarida Suhravardiy haqida quyidagilarni keltiradi: “O‘z zamonasisinig ustoz, davrining yagonasi, nurlar tole‘yi va sirlar manbasi, tariqat tayanchi va haqiqat tarjimoni, botin va zohir ilmlarning ulug‘ shayxlari ustoz, orif kishilar yo‘lboshchisi, solik kishilar asosi, Rabboniy olim Shahobiddin Abu Hafs Umar ibn Muhammad al-Bakriy as-Suhravardiy. Hizr alayhi salom bila suhbat tutubdurlar”.

Markaziy Osiyo hududiga Suhravardiya tariqatining kirib kelishi bevosita Shahobiddin Abu Hafs Umar bilan bog‘liqdir. U mamlakatda tanilgan vaqtda, xalifa Ahmad (Nosir li diynillah) (1180-1225) uni o‘z saroyiga xizmatga taklif qiladi. Shahobiddin bunga rozi bo‘lib, xalifa xizmatiga o‘tadi. XIII asr boshlarida Xorazm, Saljo‘qiya, Iroq va Eron o‘rtasidagi davlatlararo janjallarni diniy arbob va elchi sifatida bosdirgan shaxs ham mana shu Shayx Shahobiddin Abu Xafs Umar Suxravardiy bo‘lgan. Xalifaning diplomatik topshiriqlarini bajarish uchun goh Qohiraga, goh Qo‘nyoga, goh Ko‘hna Urganchga va Buxoroga, Xorazmshoh Muhammad saroyiga elchilikka yuborilgan. Biroq, mohiyatan “huquqshunoslik va teologiya (ilohiyotshunoslik)dagi barcha masalalarda jaydari shofe‘iy ulamosi – an‘analar tarafdori bo‘lib qolavergan” [6, 208-b.].

Binobarin, shayx Shahobiddin 1215 yilda Bag‘dod xalifasi Nosirning (1180-1225) elchisi sifatida xorazmshoh Alouddin Muhammad (1200-1220) huzuriga kelgan. Abu Hafs Shahobiddin yigirma besh yil davomida elchilik vazifasida xizmat qilgan. Bu yerda Shahobiddin Suhravardiy Sulton Muhammadga davlat boshqaruv ishlarida yordamlashgan. Uning o‘g‘li Zayniddin ham otasi bilan birga kelgan edi. Keyinchalik Zayniddinni otasi Shoshga(Toshkent) shaharning hozirgi Ko‘kcha dahasiga yuborgan va shu yerda Zayniddin hayot kechirib, ulug‘ mutasavvif bo‘lib yetishgan. Shahobiddin Suhravardiy esa Bag‘dodga qaytib ketib, 1234-yili o‘sha yerda vafot etgan.

Uning asarlari Abu Xomid G‘azzoliy asarlari bilan birga Suhravariylik g‘oyasining asosi bo‘lgan. Suhravardiy 3 ta asar yozgan. Birinchisi, “A‘lamul huda va aqidatu arbabit taqo” (Hidoyat yo‘lboshchilari va taqvo sohiblari aqidasi) aqidaviy matni. Bu kitobni Makkada ta‘lif etgan va u 10ta fasldan iborat. Bu asardan ko‘plab ulamolar o‘z asarlarida naql qilib keltirib o‘tishgan. Ikkinchisi, “Kash al-fidoyix al-yunaniya va rashf an-nasix an imomiya” bo‘lib, yunon falsafasini, jumladan, Aristotel peripatetizmini tanqid qilishga bag‘ishlangan. Uchinchisi, bizgacha yetib kelgan asari “Avarif ul-maorif” bo‘lib, u asosan tasavvuf gnoseologiyasi, odob-axloqi, psixologiya amaliyotiga bag‘ishlangan. Unda dunyoviy ilm bilan ilohiy ilimning uzviy bog‘liqligi tan olingan. “Asarda dunyoviy ilm - go‘yoki sut, ilohiy ilm esa – uning qaymog‘i” deb hisoblangan. Bu bilan muallif materiyaga qaraganda ruh yuqoriroq mavqega ega demoqchi. Bu kitob keyingi davrlarda yashagan barcha so‘filarning avlodlari uchun tasavvuf axloqi va amaliyoti masalalari bo‘yicha qo‘llanma vazifasini o‘tagan. Asar arab, fors, nemis, ingliz tillarida ilgarilari ham, XX asrda ham ko‘p marta nashr etilgan. Abu Hafs Suhravardiyning bundan tashqari “Nug‘batul-bayon fiy tafsiril-qur‘on”, “Jazbul-qulub ila muvosalatil-mahbub”kabi kitob va risolalari ham bor. Suhravardiya keyinchalik Hindiston (Sind, Panjob,

Gujarot)da tarqalgan va chishtiylik tariqati bilan bir qatorda eng ta'sirli tariqat sanalgan, dastlabki davrda bu mamalakatga kelib qolgan kam sonli musulmonlarni birlashtirishda muhim ro'l o'ynagan. Suhravardiya Sharq mamlakatlarida keng tarqalib, har xil davrdagi allomalar unga o'z hurmatlarini bildirishgan.

Tadqiqotchilar fikricha, Umar Suhravardiy tasannun (Sunniylik) mazhabida tasavvufning bir tanilgan vakili hisoblanadi. Bundan tashqari Suhravardiy "Vasiyatu Suhravardiy li-Najibilmultoniy" (Najib Mo'ltonga Suhravardiyning vasiyati), "Risolatun fi odobittariyqa" (Tariqat odoblari haqida risola) kabi asarlarni ta'lif etgan.

"Avariful Maorif" asari Qohirada G'azzoyniing "Ihyoul-ulum" kitobi bilan birga nashr qilingan. Ushbu asar axloq va taavvuf odobiga oid bir muhim kitob bo'lib, juda ko'p tarixiy hodisalarni o'z ichiga olgani sababli, tasavvufiy atamarni tavsiflash uchun juda qimmatli manba hisoblanadi. Ushbu asar al-Koshoniy ismli bir olim tomonidan qisqartirilib, fors tiliga tarjima qilingan. Ko'pincha boblar avvalida "haddasana shayxul-islom Abunnajib Abdulqohir ibn Abdulloh ibn Muhammad ibn Sa'd Suhravardiy" yoki "Abdulqodir Jeliy bunday dedilar" deb so'z yuritiladi.

Shahobiddin Suhravardiyning "Avariful maorif" asari tasavvuf asoslarini bayon qiluvchi asarlardan biri hisoblanadi. Bu kitob Alloh yo'lida yuruvchi soliklar muzokaralari manbasi hisoblanadi. Shuning uchun ham unga ulamo-yu mashoyixlar alohida e'tibor bilan qarashadi. Bu kitobda muallif tasavvuf mohiyati, uning qonun-qoidalari va odoblari kabi mavzularga to'xtalib o'tgan. Bu asarning boshidan oxirigacha odob-axloq qoidalari xususida so'z yuritilgan. Zero, tasavvufning mohiyatini ham odom-axloq tashkil etadi. "Avariful maorif" asari 63 bobni o'z ichiga olgan. Bu boblarning har biri ma'lum mavzuni o'zida qamrab olgan. Ushbu boblar quyidagilar:

Quyida ushbu kitobning ba'zi boblarining mavzulari bilan tanishtirib o'tamiz. Asarning beshinchi bobida tasavvuf mohiyati zikri to'g'risida so'z boradi. Muallif bu bobda quyidagilarni keltiradi:

Bizga Shayx Abu Zara' xabar berdilar. U kishi Molik ibn Anasdan(r.a.), u kishi Nofe'(r.a.)dan, u kishi ibn Umardan(r.a.) rivoyat qiladi. Rasululloh (s.a.v.) dedilar: "Har bir narsaning kaliti bordir, jannatning kaliti miskinlarni sevishdir. Sabrli faqirlar qiyomat kunida Allohning qo'shnilaridir".

Faqirlik tasavvuf mohiyatida mavjuddir va uning asosidir, tasavvuf unga amal qilishdir.

Ruvaym (r.a.) dedi: Tasavvuf uch narsa ustiga bino qilingan: Faqrlikni va talabgorlikni mahkam tutish, o'zini butunlay fido qilish va faqrlikni afzal ko'rish.

Shibliydan (r.a.) faqrlik haqiqati haqida so'radilar. U javob berdi: Haqdan boshqa biror-bir narsaga muhtoj bo'lmaslikdir.

Abul Hasan Nuriy (r.a.) dedi: Faqrlikning belgisi yo'qchilikda hayot kechirish va to'kinlikda qadriga yetish va fidokorlikdir. Bularsiz kishi so'fiy bo'la olmaydi.

Abu Hafs (r.a.) dedilar: Faqirliksiz tasavvuf, faqirliksiz zuhd va zudsiz tasavvuf bo'lmaydi. Tasavvuf faqirlik va zuhdning barcha ma'nolarini qamrab olgan nomdir. Bularsiz kishi so'fiy bo'la olmaydi. Va yana dedilar: Tasavvuf butunligicha odobdir, har bir vaqtning odobi bor, har holat va darajaning odobi bordir. Kimki har doim odobni mahkam tutsa, ko'zlagan maqsadiga erishadi. Kim unga be'etibor bo'lsa undan uzoqlashadi. Zohirning odobi botinning odobi bilan barobardir. Chunki Nabi (s.a.v.) dedilar: "Kimning qalbi itoatkor bo'lsa, uning barcha a'zolari ham itoatkor bo'ladi"[5, 14-15-b.].

Sharqshunoslik qo'lyozmalar kutubxonasida saqlanayotgan arab tilida yozilgan "Odob-ut-tariyqa" asari, 50 betdan iborat bo'lib, tasavvuf ta'limotiga doir muallif fikr-mulohazalarini

o‘z ichiga oladi. Unga binoan Suhravardiy fikricha faqat Tangrining sifatlarini ko‘rish mumkin, ammo uning o‘zini ko‘rish mumkin emas. Muallif ibodatlarini o‘ziga xos uslubda talqin etadi. Masalan: shariat va tariqat va haqiqat ro‘zalari. Shariat, tariqat va haqiqat namozlari. Ushbu risola muqaddimasining uchinchi betida inson maqomiga bog‘liq bo‘lgan quyidagi fikrlar berilgan:

Bizga berilgan ikki xil ilmlar ikki xil – zohiriy va botiniy ilmla, ya’ni shariat va ma’rifatdan iboratdur. Bizlar esa zohiriy ishlarimizda shariatdan itoat qilishga va botinimiz uchun, ma’rifatga buyurilganmiz. Bu ikki bilimning birlashuvidan haqiqat ilmi hosil bo‘ladi.

Faqat zohiriy bilim orqali haqiqatga yetish va maqsadga erishish mumkin emas. Komil ibodat har ikkalasi bilan bo‘ladi, faqat bittasi bilangina emas.

Ma’rifat nafs pardasini ko‘ngil ko‘zgidan ko‘tarish orqali hosil bo‘ladi. Xudovand hadisi qudsiyda bunday buyurgan: „Men bir yashirin xazina edim. O‘zimtanishni istadim. Meni tanib olsinlar deb, xaloyiqni yaratdim.“ Modomiki yaratuvchi insonni o‘zini tanitish, ya’ni bilib olish maqsadida yaratgan ekan, bundan kelib chiqib ma’rifat ikki xil bo‘ladi: Xudo sifatlarining ma’rifati va Xudo zotining ma’rifatim, u bilan oxirtda “ruhulqudus” mahzuz (xursand) bo‘ladi.

Muallif ilmi zohir va ilmi botin haqida so‘zlab bunday deydi: Ma’rifat olami – lohut olami, ya’ni eng chiroyli va go‘zal qilib yaratilgan, ruhulqudusning asliy vatanidir. Ruhulqudusdan maqsad insondur [4, 38-b.].

Suhravardiya asos solgan tariqat Markaziy Osiyo hududiga ham yetib kelgan. Bu tariqatining kirib kelishi bevosita Shahobiddin Abu Hafs Umar Suhravardiy bilan bog‘liqdir. U mamlakatda tanilgan vaqtda, halifa Ahmad (Nosir li diynillah) (1180-1225) uni o‘z saroyiga xizmatga taklif qiladi. Shahobiddin bunga rozi bo‘lib, halifa xizmatiga o‘tadi [6, 208-b.]. XIII asr boshlarida Xorazm, Saljo‘qiya, Iroq va Yeron o‘rtasidagi davlatlararo janjallarni diniy arbob va elchi sifatida bostirgan shaxs ham mana shu Shayx Shahobiddin Abu Xafs Umar Suhravardiy bo‘lgan. Halifaning diplomatik topshiriqlarini bajarish uchun goh Qohiraga, goh Qo‘nyoga, goh Ko‘hna Urganchga va Buxoroga, Xorazmshoh Muhammad saroyiga Elchilikka yuborilgan. Biroq, mohiyatan “huquqshunoslik va teologiya (ilohiyshunoslik)dagi barcha masalalarda jaydari shofe’iy ulamosi – an’analar tarafdori” bo‘lib qolavergan.

XULOSA: Shayx Shihobiddin 1215 yilda Bag‘dod xalifasi Nosirning (1180-1225) elchisi sifatida xorazmshoh Alouddin Muhammad (1200-1220) huzuriga kelgan. Bu yerda Shahobiddin Suhravardiy Sulton Muhammadga davlat boshqaruv ishlarida yordamlashgan. Uning o‘g‘li Zayniddin ham otasi bilan birga kelgan edi. Keyinchalik Zayniddinni otasi Shoshga(Toshkent) shaharning hozirgi Ko‘kcha dahasiga yuborgan va shu yerda Zayniddin hayot kechirib, ulug‘ mutasavvif bo‘lib yetishadi va xalq orasida Shayx Zayniddin Bobo nomi bilan taniladi [7, shosh.uz]. Suhravardiy esa Bog‘dodga qaytib ketadi va u yerda hijriy 632-yili (1234/35 milodiy) vafot etadi va Bag‘doddagi masjidiga dafn etiladi. Hozirgi kunda bu yer “Imom Umar mahallasi” deb ataladi. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, tasavvuf ilmining yetuk namoyondalaridan biri hisoblangan Shahobiddin Abu Hafs Umar Suhravardiy yaratgan asarlar nafaqat o‘zining tariqati uchun, balki tasavvufning boshqa tariqatlari uchun ham asos va yo‘riqnoma bo‘lib xizmat qildi. Ayniqsa u asos solgan suhravardiya tariqatining tasavvuf ilmi shakllanishi va rivojidadagi o‘rni beqiyos.

Umar Suhravardiy tariqatining odobu arkoniga oid oyat va hadislardan dalillar topgan olimdir. Bu tariqatning futuvvat guruhiga aloqasi ham bor. Suhravardiya diniy asoslardan chetga chiqmay, shariat-tariqat muvozanati saqlangan bo‘lib, jazba va jo‘shqinlikka ortiqcha e’tibor bermaydi. Bu tariqat xilvat holida “La ilaha illalloh” qalbiy zikriga asoslanadi.

Bu tariqatning shakllanishi yurtimiz tarixi bilan chambarchas bog'liqdir. Bu tariqat Markaziy Osiyoda tasavufning yuzaga kelishi va tarqalishida boshlang'ich maktabdir. Shu o'rinda Shayx Zayniddin boboning hayoti hammamiz uchun ibratlidir. Uni o'rganish, tadqiq qilish va kelgusi avlodlarga yetkazish barchamizning burchimiz sanaladi. Zero kelajak avlodlar ulug' ajdodlarning ibratli hayoti va o'lmas merosidan nur olib komillikka yetishadi.

REFERENCES:

1. Imom Muhammad ibn Zayd ibn Sumayt. ad-Duraru val-latoifu li avariful maorif. – Ummon: Darul fath li ad-dirosat va an-nashr, 2006. – B 14 - 15.
2. A.Navoiy. Nasoyimul muhabbat min shamoyimul futuvvat. – T.: Movaraunnahr, 2017. – B 378.
3. H.Po'latov, M.Mamatov. Tasavvuf tarixidan lavhalar. – T.: A.Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2011. – B. 78-79.
4. Abdulhakim Shar'iy Juzjoniy. Tasavvuf va inson. – T.: Adolat, 2001. – B 38.
5. Shahobiddin Abu Hafs Suhravardiy. Avariful maorif. – Qohira.: Maktabatus saqofatud diyuniya, 2006.– B 17-19.
6. O'zbekiston obidalaridagi bitiklar – T.: O'zbekiston matbuot va axborot agentligining "O'zbekiston" nashriyoti. 2011. – B. 208.
7. shosh.uz/uz/shayx-zayniddin-bobo/ Abdulaziz Muhammadkarimov. Toshkent allomalari va tarixiy shaxslari (ikkinchi kitob) – Toshkentnoma, 2009 yil.